

ENKELE BESCHOUWINGEN OMTRENT DE BETEKENIS VAN DE ECONOMISCHE VOORRADEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE RESULTATENREKENING

door W. van Bruinessen, ec. drs.

In de bedrijfseconomie wordt in de leer van de kostprijs en in de leer van de waarde en de winst in de voortbrenging o.m. behandeld het vraagstuk van de vaststelling en de waardering van economische voorraden, terwijl tevens aandacht geschonken wordt aan de betekenis van dit vraagstuk voor de bepaling van het resultaat van de bedrijfshuishouding.

In de literatuur betreffende de leer van de administratieve organisatie wordt het vraagstuk van de registratie van economische voorraden, zowel in hoeveelheden als in waarden behandeld, doch deze behandeling richt zich voornamelijk op de comptabele aspecten van het vraagstuk. Hierdoor kan in de beschouwingen ten aanzien van dit onderwerp een lacune ontstaan; het gevaar dreigt dat het verband tussen de registratie van de economische voorraden en de bedrijfseconomische grondslagen, waarop deze registratie dient te worden opgebouwd, uit het oog verloren wordt, terwijl deze grondslagen het uitgangspunt van de beschouwingen dienen te zijn.

Ook is het onderwerp, voor zoverre ons bekend is, nimmer zodanig behandeld dat een afgeronde behandeling wordt gegeven van hetgeen de bedrijfseconomische theorie ten deze als normen stelt. Dit artikel vormt een poging hiertoe.

Een behandeling van de gehele onderhavige stof zou leiden tot een uiteenzetting, welke de normale grootte van een tijdschriftartikel ver zou overschrijden. Om deze reden zijn dan ook niet alle varianten, welke zich in de practijk kunnen voordoen, behandeld, doch is de behandeling beperkt tot de gevallen, waarin het productieproces de kenmerken heeft van de massaproductie.

In de bedrijfseconomie wordt het begrip economische voorraad omschreven als de voorraad, ten aanzien waarvan de bedrijfshuishouding het risico van volgtijdelijke schommelingen in de prijzen loopt. De omvang van de economische voorraad kan langs twee wegen worden vastgesteld:

a. door een statische methode, waarbij de op enig tijdstip aanwezige technische voorraad vermeerderd wordt met de hoeveelheden van de gesloten, doch nog niet geleverde inkopen en verminderd met de hoeveelheden van de gesloten, doch nog niet geleverde verkopen. Met betrekking tot deze methode dient te worden opgemerkt, dat periodiek, n.l. op het tijdstip waarop de economische voorraad moet worden vastgesteld, een inventarisatie van de lopende inkoop- en verkoopcontracten zal dienen plaats te vinden.

b. door een permanente registratie van de gesloten contracten, waarbij men, uitgaande van de economische voorraad op een bepaald tijdstip, b.v. bij het begin van het boekjaar, deze voorraad vermeerdert met de sindsdien afgesloten inkoopcontracten en vermindert met de sindsdien afgesloten verkoopcontracten. Ten behoeve van de bepaling van de economische voorraad is de registratie van de afloop van de contracten door levering niet noodzakelijk, tenzij uiteraard indien hoeveelheden geleverd worden, welke afwijken van de gecontracteerde hoeveelheden. Hierbij

kan worden gedacht aan de conditie: $x\%$ meer of minder in (ver)kopers keuze. Deze afwijking verandert de omvang van de economische voorraad.

Beide methoden van berekening leiden tot hetzelfde resultaat. Het is in beide gevallen noodzakelijk dat de voor de berekeningen gebruikte hoeveelheden op dezelfde noemer gebracht worden. Veelal zal het gewenst blijken, dat voorraden en leveringsverplichtingen gereed product worden uitgedrukt in hoeveelheden grondstoffen. In verband met hetgeen geëist moet worden voor het tot stand brengen van een doelmatige administratieve organisatie, moet, zoals onderstaand nog zal worden aangetoond, voor de massaproductie aan de sub b. vermelde wijze van berekening de voorkeur worden gegeven.

Het is gewenst, alvorens tot de behandeling van het vraagstuk over te gaan, enige aandacht te schenken aan een tweetal stellingen uit de bedrijfseconomie, n.l. dat de meest rationele economische voorraad door de bedrijfshuishouding wordt aangehouden, indien deze voorraad nihil is, en dat de toeneming van het eigen vermogen van de bedrijfshuishouding, welke ontstaat door de stijging van de vervangingswaarde van de economische voorraad, niet tot het inkomen mag worden gerekend indien deze vermogenstoename onder de klem van de vervangingsverplichting ligt. Uit laatstgenoemde stelling vloeit voort, dat het ten behoeve van de vaststelling van het inkomen van de bedrijfshuishouding noodzakelijk is, de vermogenstoename te scheiden in het verteerbare gedeelte en het gedeelte, dat niet voor vertering in aanmerking komt.

Onze onderscheiding binnen het begrip economische voorraad hangt hiermede nauw samen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de betreffende onderscheiding alleen dan doelmatig kan worden gehanteerd, indien voor ieder specifiek geval de beweegredenen van de ondernemer, welke tot het aanhouden van een economische voorraad hebben geleid, worden geanalyseerd. Bij deze analyse kan men in sommige gevallen vaststellen dat de hoogte van de economische voorraad niet bepaald wordt door aan de bepaalde categorie van bedrijvigheid inherente oorzaken, doch louter omdat de ondernemer een bepaalde prijsbeweging verwacht. Zodanige economische voorraad wordt in de bedrijfseconomie met de term „speculatieve voorraad” aangeduid.

Voor het overige deel van de economische voorraad, welke wij aanduiden met de term „normale voorraad”, kan worden vastgesteld, dat de oorzaken tot het aanhouden van deze voorraad door de bedrijfshuishouding zeer gevarieerd kunnen zijn. Deze oorzaken hebben echter als gemeenschappelijk element hun onvermijdelijkheid: zij vloeien onvermijdelijk voort uit de rationele vervulling van de functie in een specifieke categorie van bedrijvigheid.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

a. de positieve economische voorraad, welke door de ondernemer moet worden gehouden omdat het tot zijn functie behoort zijn afnemers een assortiment voor prompte levering te bieden. Hierbij kan worden gedacht aan de detailhandel in het algemeen en aan de grossier. In deze gevallen zal men, om te komen tot de vaststelling van de verteerbare vermogensvermeerdering, een voorstelling moeten hebben van de omvang van een normale voorraad. Een begroting van deze omvang kan worden vastgesteld o.m. met behulp van het gegeven van de omzetsnelheid gedurende een tijdvak, waarin zich geen abnormale gebeurtenissen op de inkoopmarkt of verkoopmarkt voordoen, en wel voor de verschillende groepen

van artikelen welke deel van het assortiment uitmaken. Het is bij deze methode noodzakelijk, indien althans de registratie van de voorraad op zodanige wijze plaatsvindt, dat de hoeveelheden van de afzonderlijke artikelen niet in de administratie worden gevolgd, met behulp van de index van de prijsontwikkeling per artikelgroep periodiek te berekenen, welk gedeelte van de winstopslag, welke geboekt is, ten gunste van het eigen vermogen moet worden gebracht. Het is noodzakelijk dat deze meting van de normale voorraad periodiek wordt herhaald.

b. de economische voorraad, welke door de bedrijfshuishouding moet worden aangehouden, omdat de normale leveringstermijn van de grondstoffen, vermeerderd met de periode gedurende welke de grondstoffen tot gereede producten worden verwerkt, langer is dan de periode, waarop verkopen voor latere levering kunnen worden afgesloten, terwijl dekking tegen het prijsrisico door het aangaan van transacties op de termijnmarkt niet mogelijk is. Zodanig geval kan zich voordoen indien grondstoffen van buitenlandse herkomst verwerkt worden tot producten, welke op de binnenlandse markt worden verkocht voor directe levering.

Ter toelichting hierop moge het volgende voorbeeld dienen: de leveringstermijn van de gesloten inkoopcontracten is 3 maanden, de bewerking neemt normaliter 2 maanden in beslag, terwijl leveringscontracten kunnen worden gesloten op een termijn welke maximaal 2 maanden bedraagt. Aankoop en verkoop worden niet door seizoenschommelingen beïnvloed. In zodanig geval zal de omvang van de normale grondstoffenvoorraad overeenstemmen met de verkoop, c.q. behoefte aan grondstoffen gedurende 3 maanden, terwijl het verschil tussen de werkelijke economische voorraad op enig tijdstip en de op bovenstaande wijze afgeleide normale economische voorraad, de speculatieve voorraad vormt.

Ter vaststelling van het resultaat op de speculatieve voorraad en de niet voor vertering in aanmerking komende vermogensvermeerdering zullen op de rekening, waarop de economische voorraad werd geregistreerd, de volgende boekingen dienen plaats te vinden:

1. de economische voorraad aan het begin van de periode tegen de marktprijs op dit tijdstip;
2. de in de loop van de periode afgesloten inkoopcontracten in hoeveelheden tegen de historische kostprijzen;
3. de in de loop van de periode afgesloten verkoopcontracten gereed product, uitgedrukt in standaardhoeveelheden grondstoffen tegen de marktprijzen van de grondstoffen op de tijdstippen dat de verkoopcontracten werden afgesloten;
4. de in hoeveelheden uitgedrukte normale voorraad, vermenigvuldigd met het verschil in prijs per eenheid aan het begin en aan het eind van de periode, met als tegenboeking een rekening van het eigen vermogen.

Hierna kan de rekening worden afgesloten met de kwantitatieve economische voorraad tegen de marktprijs aan het einde van de periode. Het na laatstgenoemde boeking op deze rekening nog aanwezige saldo is het voordeel of nadeel, ontstaan door het aanhouden van een speculatieve voorraad. Tot zover deze voorbeelden.

Het komt ons voor, dat twijfel kenbaar moet worden gemaakt ten aanzien van de juistheid van de stelling, dat de meest rationele economische voorraad wordt aangehouden indien deze voorraad nihil is. Uit bovenstaande twee voorbeelden blijkt, dat onder bepaalde omstandigheden het aanhouden van een economische voorraad van een bepaalde omvang on-

vermijdelijk is. Slechts in een beperkt aantal gevallen zal de ondernemer erin slagen door het in elkaar sluiten van in- en verkooptransacties een toestand te bewerkstelligen, waarbij de omvang van de economische voorraad naar nihil tendeert.

Nu kan ongetwijfeld worden aangenomen dat de ondernemer de normale economische voorraad alleen dan zal aanhouden indien hij verwacht deze voorraad te kunnen afzetten. Hieruit zou men concluderen dat de potentiële vraag als negatieve component bij de bepaling van de economische voorraad in aanmerking moet worden genomen. Wij menen dat deze conclusie juist is voor de gevallen dat industriële eindproducten worden voortgebracht, welke worden verkocht tegen prijscourantprijzen.

De grondslag van de stelling, dat de meest rationele economische voorraad wordt gehouden indien deze naar nihil tendeert, is dat onder deze omstandigheden het risico van volgtijdige prijschommelingen uitgeschakeld is.

Behoudens het in de voorlaatste alinea beschreven geval mag met de potentiële vraag als negatieve component bij de bepaling van de economische voorraad geen rekening worden gehouden, omdat hier geen sprake is van de uitschakeling van het prijsrisico. Wel is naar onze mening de algemene stelling aanvaardbaar, dat de meest rationele economische voorraad wordt aangehouden indien de voorraden tenderen naar het minimum, dat voor de specifieke categorie van bedrijvigheid noodzakelijk moet worden geacht.

Men dient zich echter af te vragen of zelfs bij de verhoudingen op inkoop- en verkoopmarkt, welke in beginsel een in elkaar sluiten van de transacties mogelijk maken, een door de ondernemer doelbewust nagestreefde en ook geëffectueerde, bij voortduring gladlopende positie, tot de situatie leidt dat het risico van volgtijdige prijschommelingen uitgeschakeld is. Het is naar onze mening onjuist dit zo algemeen te stellen omdat zelfs in dit geval een nader onderzoek moet worden ingesteld naar de voor een bepaalde categorie van bedrijvigheid c.q. specifieke bedrijfs-huishouding geldende verhoudingen op inkoop- en verkoopmarkt.

Bij de gladlopende positie is het vraagstuk van de uitschakeling van het prijsrisico gekoppeld aan 3 componenten, waaruit de economische voorraad is opgebouwd, in het bijzonder aan de rechten en verplichtingen uit gesloten, doch nog niet uitgeleverde aan- en verkooptransacties. Of bij een gladlopende positie het risico van volgtijdige prijsfluctuaties geheel uitgeschakeld zal zijn, wordt bepaald door de mate, waarin de wederpartijen op de inkoop- en verkoopmarkt aan hun verplichtingen uit gesloten overeenkomsten zullen blijken te voldoen.

Bij een stijgend prijsniveau kan het gevaar ontstaan dat de verkopers der gesloten inkoopcontracten zullen trachten, de gesloten overeenkomsten te annuleren omdat elders bij locoleveringen hogere prijzen kunnen worden bedongen of omdat de leveranciers een open positie hebben gelopen welke door de prijsstijging met verlies moet worden ingedekt. De ondernemer kan zich voor een verlies uit dezen hoofde op 2 manieren pogen te vrijwaren, n.l. door zich bij de keuze van de wederpartij op de inkoopmarkt te laten leiden door de goede relatie welke in een langdurig commercieel contact is ontstaan en door in het bijzonder in een periode van scherpe prijsfluctuaties de inkoopcontracten te spreiden over een relatief groot aantal adressen.

Bij een dalend prijsniveau kan een overeenkomstig gevaar ontstaan bij de kopers der gesloten verkoopcontracten. Formeel ligt de verhou-

ding tussen de ondernemer en de leverancier, welke zich bij stijgend prijsniveau poogt te onttrekken aan de verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomsten congruent met de verhouding tussen de ondernemer en de afnemer welke zich bij dalend prijsniveau aan de overeenkomst poogt te onttrekken.

Materieel ligt er naar onze mening een belangrijk verschil tussen beide gevallen. In het eerste geval zal het veelal mogelijk blijken de nakoming van de overeenkomst af te dwingen, in het tweede geval moet ermede rekening worden gehouden, dat de afnemer de relatie zal verbreken, indien de ondernemer poogt de nakoming van de gesloten overeenkomst af te dwingen.

Wij menen dat het voorgaande moet leiden tot het stellen van enkele eisen, waaraan een doelmatige wijze van opstelling van de balans, in het bijzonder van de tussentijdse balans, dient te voldoen. Het uitgangspunt hiervoor is de noodzakelijkheid dat de administratie de balans zodanig opstelt, dat de leiding van de bedrijfshuishouding een inzicht verkrijgt in het risico dat als gevolg van volgtijdige prijsfluctuaties wordt gelopen. Dit inzicht kan worden verkregen, indien op de balans naast de open positie worden opgenomen de vorderingen wegens afgesloten, doch nog niet geleverde voorverkopen en de schulden wegens gesloten, doch nog niet ontvangen inkopen. Voorts is het doelmatig, dat in een toelichting tot de balans worden vermeld de componenten, waaruit de economische voorraad bestaat. De afwijkingen tussen de hoeveelheden van de nog te ontvangen inkopen en de nog te leveren verkopen, beide gewaardeerd tegen de vervangingswaarde per de datum van de balans enerzijds, en de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen anderszijds, welke met de bedragen van de contracten op de balans voorkomen, geven de leiding een eerste inzicht in het risico dat wordt gelopen.

Zoals reeds is opgemerkt wordt dit risico niet alleen bepaald door de gesommeerde contracthoeveelheden en het waardeverschil per eenheid, doch tevens door de mate van spreiding van de contracthoeveelheden over de leveranciers, resp. afnemers. Het inzicht van de leiding kan daarom worden verdiept, indien per leverancier resp. afnemer een samenvatting wordt gegeven van alle lopende contracten, omgerekend zowel tegen de historische als tegen de vervangingsprijzen.

Alvorens over te gaan tot de bespreking van de eisen, welke de registratie van de economische voorraad aan de administratie stelt, is het gewenst nog aandacht te schenken aan een bijzonder geval van een onvermijdelijke economische voorraad, n.l. de economische voorraad nevenproducten, welke ontstaat in het geval dat een verkooptransactie in een hoofdproduct wordt afgesloten en bij de bewerking een gemeenschappelijke grondstof wordt aangewend. Indien dergelijke grondstoffen moeten worden aangewend, zal de verkoop van een bepaalde hoeveelheid van het hoofdproduct ertoe leiden dat de economische voorraad nevenproducten toeneemt en wel met die hoeveelheid van het nevenproduct, welke zal ontstaan bij de verwerking van de voor de afgesloten verkoop benodigde standaardhoeveelheid grondstoffen.

Ten aanzien van de registratie van de economische voorraad van het nevenproduct kan worden vastgesteld, dat, aangezien de positieve elementen van deze economische voorraad afgeleid worden uit de verkopen van het hoofdproduct, de rekening van de economische voorraad van het nevenproduct moet worden gedebiteerd voor de hoeveelheden, wel-

ke zullen ontstaan bij de voortbrenging van de verkochte hoeveelheden hoofdproduct, gewaardeerd tegen de netto-verkoopprijzen van de nevenproducten (verminderd met de bijzondere kosten bij voortgezette bewerking) op het tijdstip dat de verkooptransactie in het hoofdproduct wordt afgesloten.

De rekening van de economische voorraad nevenproduct dient te worden gecrediteerd voor de verkochte hoeveelheden tegen netto-opbrengstprijzen, verminderd met het standaardtarief van de bijzondere kosten bij de voortgezette bewerking.

Periodiek dient deze rekening van de economische voorraad ter bepaling van het volgtijdelijk prijsverschil te worden afgesloten. Dit kan geschieden door het verschil tussen de hoeveelheden, waarop de debiteringen en crediteringen betrekking hebben, te berekenen en het kwantitatieve saldo te vermenigvuldigen met de netto-opbrengst minus bijzondere kosten op het tijdstip van het afsluiten van de rekening. Na deze boeking zal mogelijk nog een financieel saldo aanwezig zijn, dit saldo vormt het voor- of nadelig volgtijdelijk prijsverschil.

Naar ons oordeel vormt het voordelig volgtijdelijk prijsverschil van een economische voorraad nevenproducten in beginsel winst, omdat deze voordelige prijsverschillen niet onder de klem van de vervangingsverplichting liggen. Indien echter de positieve economische voorraad belangrijk is, dient men zich bij de vaststelling van de waarde, waarmee het kwantitatieve saldo van de positierekening wordt vermenigvuldigd, wel een oordeel te vormen ten aanzien van de vraag of tegen deze waarde de gehele positieve economische voorraad kan worden geruimd in de termijnen gedurende welke deze voorraad technisch ter beschikking komt bij de voortbrenging. In het — in de praktijk waarschijnlijk zeldzame — geval van een negatieve economische voorraad nevenproduct, dient men zich een oordeel te vormen over de vraag, of deze waarde niet zodanig laag is, dat verkoop van de equivalente hoeveelheid hoofdproduct, welke in de volgende periode zal moeten geschieden, bij deze waardering van het nevenproduct nog wel mogelijk zal zijn.

De techniek van de registratie van de economische voorraad bij de massaproductie.

Bij het afsluiten van een koopovereenkomst met levering op een later tijdstip dient enerzijds te worden geregistreerd het recht om t.z.t. de grondstoffen te ontvangen, anderszijds de verplichting om de overeengekomen prijs te betalen.

Voor deze registratie wordt van een tweetal rekeningen gebruik gemaakt, n.l. de positierekening grondstoffen en de rekening crediteuren wegens gesloten koopcontracten. Voor zover de koopovereenkomst niet omvat de levering franco fabriek dient de inkoop prijs te worden verhoogd met de getaxeerde kosten van aanvoer, welke op een rekening te betalen aanvoerkosten geboekt worden. Naarmate de aanvoerkosten worden betaald, vindt een boeking ten laste van laatstgenoemde rekening plaats.

Bij het sluiten van een verkoopovereenkomst met levering op een later tijdstip dienen te worden geregistreerd het recht om t.z.t. de verkoopprijs te ontvangen en de verplichting om de goederen te leveren. Deze leveringsverplichting valt bij de registratie in twee delen uiteen n.l. de vermindering van de economische voorraad grondstoffen met de hoeveelheid,

welke volgens de kwantitatieve standaard voor de betreffende verkooptransactie benodigd zal zijn en de verplichting tot bewerking van deze grondstofhoeveelheid, m.a.w. het beslag dat door de verkooptransactie is gelegd op de toekomstige bewerkingscapaciteit.

De registratie vindt plaats, enerzijds op de rekening debiteuren wegens gesloten verkopen, anderszijds op de positierekening grondstoffen en de rekening te besteden fabricagekosten. De boekingen op de beide laatstgenoemde rekeningen worden afgeleid uit de benodigde standaardhoeveelheden grondstoffen, welke hoeveelheid achtereenvolgens wordt vermenigvuldigd met de vervangingsprijs van de grondstoffen op het tijdstip dat de transactie werd aangegaan en met het standaardbewerkingstarief. Het verschil tussen de opbrengst en de boekingen op laatstgenoemde rekeningen vormt het verkoopresultaat. Voor zover de levering niet af fabriek plaatsvindt dient het verkoopresultaat nog verminderd te worden met de verschuldigde verkoopkosten, welke op de rekening te besteden verkoopkosten gecrediteerd worden.

Al naar gelang de aard van het bedrijf, zal de techniek van deze registratie van de verkooptransacties variëren. Ten behoeve van de registratie van de inkooptransacties kan een eenvoudig grondstoffeninkoopboek worden gebruikt, waarin voor iedere grondstofsoort een hoeveelheids- en een geldkolom wordt gereserveerd, aangevuld met kolommen voor crediteuren wegens gesloten koopcontracten en te betalen aanvoerkosten. In de gevallen dat het aantal verkooptransacties per periode gering is, kunnen de commerciële afdelingen bij iedere transactie de vervangingsprijs van de grondstoffen vermelden en zal per transactie het verkoopresultaat kunnen worden berekend. Indien het aantal transacties omvangrijk is, is het rationeel het verkoopresultaat te bepalen voor de periode, gedurende welke de vervangingsprijs onveranderd blijft.

Bij de levering van grondstoffen geheel overeenkomstig het contract dient de rekening crediteuren wegens gesloten contracten te worden debiteerd en de rekening debiteuren gecrediteerd. Bij de productie, indien althans de standaardhoeveelheid grondstoffen is verbruikt, kan volstaan worden met een debitering op de rekening te besteden fabricagekosten en een creditering op de rekening gedekte fabriekskosten voor de standaard hoeveelheid grondstoffen vermenigvuldigd met het standaardbewerkingstarief. De levering wordt geboekt op de rekening debiteuren met gelijktijdige creditering op de rekening debiteuren wegens gesloten verkopen.

Ter wille van de uniformiteit in de registratie is het gewenst de aankopen resp. verkopen uit locovoorraden als voorinkopen resp. voorverkopen te behandelen.

Aan het einde van de periode kan aan de hand van de boekingen op de positierekening grondstoffen de kwantitatieve economische voorraad worden bepaald. Door de vermenigvuldiging van deze kwantitatieve economische voorraad met de vervangingsprijs aan het einde van de periode kan de vervangingswaarde van de positie worden bepaald. Het verschil tussen de aldus berekende vervangingswaarde en het financiële saldo van de positierekening vormt het volgtijdelijk prijsverschil. Dit volgtijdelijk prijsverschil dient te worden gesplitst: in de eerste plaats moet worden berekend het verschil tussen de vervangingswaarde van de normale economische voorraad aan het begin en aan het einde van de periode. Dit waardeverschil moet ten gunste of ten laste van een rekening van het eigen vermogen geboekt worden. Het na deze boeking nog aanwezige

deel van het volgtijdelijk prijsverschil heeft betrekking op het speculatieve gedeelte van de economische voorraad en kan ten gunste van de resultatenrekening geboekt worden.

Het behoeft geen betoog dat de practische complicaties, welke nopen tot een interpretatie van bovenvermeld eenvoudig schema, veelvuldig zullen zijn.

Enkele complicaties zullen onderstaand worden behandeld:

1. De afwijkingen tussen de ingekochte en de ontvangen grondstoffen doen een verandering in de geregistreerde economische voorraad ontstaan. De afwijking tussen de ontvangen hoeveelheid en de gecontracteerde hoeveelheid dient op de positierekening te worden bijgeboekt of afgeboekt.

2. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor afwijkingen tussen de verkochte en de afgeleverde hoeveelheden, doch in dit geval dient behalve de registratie van de verandering in de grondstoffenpositie tevens de verandering in de in beslag genomen fabricagecapaciteit (geregistreerd op de rekening nog te besteden fabricagekosten) en in het verkoopresultaat te worden geboekt.

3. Uit het eenvoudige schema volgt, dat de administratie haar functie met betrekking tot een snelle periodieke berichtgeving omtrent de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat kan vervullen zonder dat de registratie van de levering van grondstoffen, de aflevering van gereed product en het technische productieproces noodzakelijk is. Wij verwijzen in dit verband wel naar hetgeen onderstaand sub. 4 zal worden behandeld. Bij de toepassing van het schema wordt een balans verkregen, waarop ten aanzien van de persoonlijke rekeningen kan worden opgemerkt dat alle bestaande vormingen en schulden tot uitdrukking worden gebracht, terwijl de hoogte van de investering in voorraden een inzicht geeft in de ongedekte positie.

Ongetwijfeld is het een nadeel dat bij toepassing van dit schema technische voorraden niet in het grootboek zijn opgenomen. Hierdoor ontbreekt de samengevatte registratie van de technische goederenbeweging in grootboekverband zodat één facet van de controlefunctie van de administratie niet geheel doelmatig wordt vervuld. Dit behoeft uiteraard voorziening. Wij wijzen erop dat in het voorgaande is vastgesteld dat met één uitzondering de beweging van de technische voorraad geen element van het resultaat vormt. Dit houdt in dat indien men terwille van de controlefunctie van de administratie de technische goederenbeweging in grootboekverband wil registreren, dit kan geschieden tegen standaardverrekenprijzen, mits men ervoor zorg draagt dat de groep rekeningen, betrekking hebbend op de technische goederenbeweging, onderling in evenwicht zijn. Dit kan men bereiken door de invoering van een sluitrekening technisch productieproces. Uitgangspunt van de opstelling van de verrekenprijzen dient te zijn de verrekenprijs van de grondstoffen. De verrekenprijzen van de halffabrikaten en gereede producten dienen afgeleid te worden uit de verrekenprijs van de grondstoffen, door laatstgenoemden te vermeerderen met het standaardbewerkingstarief. Het volgende voorbeeld diene als toelichting.

De standaardverrekenprijs grondstoffen kan bij een inkoopprijs, welke varieert tussen f 40.— en f 50.— per 100 Kg. worden vastgesteld op f 45.— per 100 Kg. Indien het standaard grondstofverbruik 100 Kg. grondstof per 90 Kg. gereed product bedraagt en het standaardbewerkingstarief op f 9.— per 100 Kg. is vastgesteld, kan de verrekenprijs voor het gereede product als volgt worden vastgesteld:

Grondstoffen 100 Kg.	f 45.—
Bewerkingskosten	„ 9.—
Verrekenprijs 90 KG. gereed product	<u>f 54.—</u>
of f 60.— per 100 Kg.	

Bij levering van 1000 Kg. grondstoffen wordt de rekening technische voorraad grondstoffen belast en de sluitrekening technisch productieproces gecrediteerd voor f 4500.—. Indien van deze grondstoflevering 500 Kg. verwerkt wordt tot gerede producten en er bij deze verwerking geen efficiencyverliezen in het grondstofverbruik optreden, wordt de rekening technische voorraad grondstoffen gecrediteerd voor f 2250.—, de sluitrekening technisch productieproces voor f 450.— terwijl de rekening technische voorraad gereed product gedebiteerd wordt voor f 2700.—. Na deze boekingen zullen de gebruikte rekeningen de volgende saldi vertonen:

Technische voorraad grondstoffen debet	f 2250.—
Technische voorraad gereed product debet	„ 2700.—
Sluitrekening technisch productieproces credit	„ 4950.—

Bij aflevering van het gerede product overeenkomstig het gesloten verkoopcontract dient de sluitrekening technisch productieproces belast en de rekening technische voorraad gereed product gecrediteerd te worden voor de standaard verrekenprijs van de afgeleverde hoeveelheid.

Met dit eenvoudige voorbeeld kan hier worden volstaan. Op basis van deze uiteenzetting kan ieder willekeurig technisch productieproces worden geregistreerd, hoe ingewikkeld de technische samenhang van grondstoffen, halffabrikaten en gerede producten ook is, mits de quantitative standaarduitkomsten van de achtereenvolgende onderdelen van het productieproces en de voor elk van deze onderdelen begrote fabricagekosten de grondslag zijn voor de afleiding van de te gebruiken standaard verrekenprijzen uit de gekozen standaardverrekenprijs van de grondstoffen.

4. Tenslotte dient nog aan één complicatie aandacht te worden geschonken, n.l. aan de invloed en de registratie van de afwijkingen tussen het bij de verkoop gecalculeerde grondstofverbruik en het werkelijke grondstofverbruik. Deze afwijking heeft de volgende consequenties:

- Een verandering in de economische voorraad grondstoffen.
- Naast het verkoopresultaat en eventueel het volgtijdig prijsverschil ontstaat een derde component van het resultaat: het rendementsverschil.
- De samenhang tussen de boekingen betreffende het technisch productieproces wordt verbroken.

Indien in het sub. 3 vermelde voorbeeld voor 450 Kg. gereed product in plaats van 500 Kg. grondstoffen, 525 Kg. grondstoffen gebruikt zijn, ontstaat een rendementsverlies van 25 Kg. grondstoffen. Dit rendementsverlies moet, gewaardeerd tegen de vervangingsprijs in de periode van de verwerking vermeerderd met het standaardfabricagetarief, gedebiteerd worden op de rekening rendementsverschillen. Het verlies van 25 Kg. leidt tot een vermindering van de positieve economische voorraad grondstoffen, c.q. tot een vermeerdering van een negatieve economische voorraad en zal mitsdien voor deze hoeveelheid, vermenigvuldigd met de vervangingswaarde gecrediteerd dienen te worden op de positierekening grondstoffen, terwijl de verspilling in de aanwending van de fabriekscapaciteit gecrediteerd wordt op de rekening gedekte fabricagekosten

voor het product van de verspilde hoeveelheid en het standaard fabricagetarief.

Ten behoeve van de registratie van de verspilde grondstoffen als onderdeel van de registratie van het technisch productieproces dient de sluitrekening technisch productieproces gedebiteerd en de rekening technische voorraad grondstoffen gecrediteerd te worden voor de standaardverrekenprijs van de verspilde grondstoffen.

In het begin van dit artikel is met betrekking tot de vaststelling van de omvang van de economische voorraad medegedeeld dat de methode van de permanente registratie van de economische voorraad de voorkeur verdiende boven de methode waarbij periodiek met behulp van de technische voorraad, de nog niet ontvangen inkopen en de nog niet geleverde verkopen de economische voorraad wordt berekend. Deze voorkeur dient nog gemotiveerd te worden.

Bij de eerstgenoemde methode wordt op de positierekening grondstoffen de gesommeerde reeks inkopen vanaf een bepaald tijdstip en de economische voorraad op dat tijdstip gesteld tegenover de gesommeerde reeks verkopen, uitgedrukt in grondstoffen.

Bij de tweede methode dient een inventarisatie van de lopende contracten plaats te vinden, tenzij de boeking van de contracten intracomptabel geschiedt. In dit geval zal bij de sluiting van een inkoop- of verkoopcontract een boeking plaatsvinden op de rekening grondstoffen uit contracten of grondstoffen voor contracten, resp. voor de historische kostprijs en de calculatieprijs van de grondstoffen op het tijdstip dat het contract wordt afgesloten.

Bij levering van grondstoffen zal de rekening grondstoffen uit contracten gecrediteerd en de rekening technische voorraad grondstoffen gedebiteerd worden voor de hoeveelheid ontvangen grondstoffen, gewaardeerd tegen de marktprijs op het tijdstip van levering. Bij aflevering van het gereed product mutatis mutandis hetzelfde.

De omrekening van de kwantitatieve saldi van de rekeningen grondstoffen uit contracten en grondstoffen voor contracten tegen de vervangingsprijs op het tijdstip dat de marktnotering wijzigt, biedt nauwelijks enig probleem, evenals de bepaling van het verschil tussen de vervangingswaarde en de historische kostprijs, resp. calculatieprijs van deze twee componenten van de economische voorraad. Anders is het echter gesteld met de registratie van de derde component van de economische voorraad, t.w. de technische voorraad. Hier zal een wijziging van de vervangingsprijs tot gevolg hebben, dat de saldi van de rekeningen van de technische goederenbeweging moeten worden omgerekend, hetgeen in het bijzonder bij een wat gecompliceerd productieproces een tijdrovende arbeid is. Om deze reden dient naar onze mening aan de methode van de permanente registratie als in dit artikel beschreven, de voorkeur te worden gegeven.